

TADBIRKORLIK VA BIZNESNI ZAMONAVIY USULLARDA RIVOJLANTIRISH VA SOHADAGI YOSHLARNI QIYNAYOTGAN MUAMOLARNI HAL ETISH

Meliyeva Nargiza Eshboyevna

DTPI o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7089858>

Yurtimizda yoshlarni kichik biznes va xususiy tadbirkorlik iqtisodiyotni rivojlantirish, yangi ishchi o'rinlar yaratib aholi bandligi va daromadlarini oshirishda muhim omildir. Ushbu soha vakillarini har taraflama qo'llab-quvvatlash maqsadida oxirgi ikki yarim yilda Prezidentning ellikdan ortiq farmon va qarorlari qabul qilindi.

Ulardan: tadbirkorlik faoliyatini davlat ro'yxatidan o'tkazish, turli ruxsatnomalar olish va boshqa ko'plab xizmatlar tartib-qoidalari soddalashtirildi. Bu borada qulaylik yaratish uchun Davlat xizmatlari agentligi va uning joylardagi markazlari tashkil etildi. Tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil (Biznes-ombudsman) lavozimi joriy qilindi.

Dolzarbligi: Kichik biznes boshlagan tadbirkor bir nechta ba'zan yuzlab insonlarni ish bilan taminlaydi, xalq boy bo'ladi. Ishsizlik soni ta'biyiki kamayadi. Davlatimiz raxbari tomonidan ham bu soha jiddiy tartibga solinib kelinmoqda. Tadbirkorlar bilan o'tkazilgan prezident uchrashuvlari sohadagi muamolarni joyida hal etish va ustivor yo'nalishlarni belgilab berish qaratilgan e'tiborni dalili bo'la oladi. Barcha hududlarda tadbirkorlar murojaatlarini qabul qilib, hal etishga ko'maklashadigan Bosh vazir qabulxonalari tashkil etildi. Vazirlar Mahkamasi huzurida Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasi faoliyati yo'lga qo'yilib, unga 200 milliard so'm va 50 million dollar mablag' ajratildi. Tijorat banklari tomonidan tadbirkorlarga ajratilayotgan kreditlar hajmi oshdi. Albatta bunday amaliy choralar o'z natijasini bermoqda. Kichik biznes mamlakat yalpi ichki mahsulotining qariyb 60 foizini, sanoat mahsulotlari hajmining uchdan birini, qishloq xo'jaligi mahsulotining 98 foizini, investitsiyalarning yarmini ta'minlamoqda. Ko'pgina viloyatlarda eksportning 70-90 foizi aynan kichik biznesga to'g'ri keladi. Joriy yilning 6 oyida tadbirkorlik subyektlari soni 60 mingtaga ortgan.

Maqsadi: Davlat rahbari tomonidan viloyat, tuman, shahar hokimlari va ularning birinchi o'rinbosarlari mutlaqo yangicha ishlab, 70 foiz vaqtini hududda tadbirkorlikni rivojlantirishga sarflashi kerakligini ta'kidladi. Har bir viloyat, tuman va shahar hokimlari va ularning birinchi o'rinbosarlari faoliyatiga yangi tashkil etilgan yoki faoliyati qayta tiklangan kichik korxonalar va ularda yaratilgan ish o'rinlari sonidan kelib chiqqan holda baho berib, rag'batlantirish

bo'yicha yangi tizim joriy etish vazifasi qo'yildi. Sohaga yoshlarni jalb etishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda.

Iqtisodiyot va sanoat vaziri boshchiligidagi Respublika ishchi guruhi har bir tumanning salohiyatidan kelib chiqib, kichik biznesni rivojlantirish yo'nalishlari bo'yicha takliflar ishlab chiqishi zarurligi qayd etildi. Ushbu takliflar asosida tadbirkorlarga ularni amalga oshirish, kredit, yer va bino ajratish, infratuzilmaga ulash kabi barcha masalalarda ko'maklashiladi.

Yosh tadbirkorlikga rivojiga to'siq bo'layotgan yana bir muammo – loyihalarni joylashtirish uchun yer ajratish masalasiga alohida e'tibor qaratildi. Ularga yer ajratish masalasini idoralar bilan kelishish, binoni ro'yxatdan o'tkazish jarayonlarini tubdan soddalashtirish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Banklarning tadbirkorlik subyektlariga xizmat ko'rsatishini yaxshilash va ajratilayotgan kreditlar samaradorligini oshirish masalasiga ham e'tibor qaratildi.

Hozirda kredit olish istagidagi yosh tadbirkorning murojaati 3 bosqichda, ya'ni tuman-viloyat-respublika darajasida ko'rib chiqiladi. Bankning markaziy idorasi rozilik bermasa, tadbirkor kredit ololmaydi. Oqibatda, bu jarayon ayrim hollarda oylab cho'zilib ketyapti. Shu bois, banklarda kredit ajratish masalalarini bir va ikki pog'onaga o'tkazish, 70-100 nafar xodim ishlaydigan filiallar o'rniga 10-15 nafar shtatdan iborat ixcham bank xizmatlari markazlarini ko'paytirish lozimligi ta'kidlandi.

Tadbirkorlarning kredit foiz stavkalariga oid fikrlari muhokama qilinar ekan, kreditlar bo'yicha kafolat berish va foizlarni qisman qoplash maqsadida tashkil qilingan Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasi faoliyatini kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki bugun hayotga tadbiriq etilayotgan "Harakatlar strategiyasidan – Taraqqiyot strategiyasi sari" tamoyiliga asosan ishlab chiqilgan quyidagi yettita ustuvor yo'nalishlar 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi ushbu "Inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturilari barcha sohalarni qamrab olgan, albatta bunda tadbirkorlik sohasi ham o'rin olgan. Xusan 2022 yil 1 apreldan tadbirkorlik sub'ektlarida masofaviy (onlayn) faoliyat ko'rsatish imkoniyatlarining mavjudligidan hamda ularning ixtisoslashuvidan kelib chiqib, litsenziya va boshqa ruxsat etuvchi hujjatlarni olish tartib-taomillari quyidagilarni inobatga olgan holda soddalashtirilsin: ayrim faoliyat turlariga faqat malakaviy talablarni belgilash orqali bino va inshoot, xona, asbob-uskuna, texnika vositalari, boshqa jihozlar hamda ularga bo'lgan shartlarni bekor qilish faoliyat yo'nalishidagi ehtiyojdan kelib chiqib mutaxassisni tanlash huquqini berish orqali shtatida mavjud bo'lishi shart bo'lgan xodimlarga bo'lgan talablarni

qayta ko'rib chiqish; muayyan faoliyat bilan ko'chma tartibda, shu jumladan, avtotransport vositalaridan foydalangan holda shug'ullanish imkoniyatini yaratish... kabi keng imkoniyatlar keltirib o'tilgan. Vatanga hizmat qilishga sitqi dildan bel bo'g'lagan barcha yosh tadbirkorlar bu imkoniyatlardan keng foydalanib kelishmoqda. "Inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili" ushbu yil nomida aytilganidek yurtimizda inson qadri doim ulug'lanib kelingan.